

Gospital talimda informatika va axborat texnologiya fanini o'qitishning ahamiyati

Nurmanova Shasanem Kudaynazarovna

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi "Mehrli maktab" davlat ta'lim muassasasi Qoraqolpog'iston Respublikasi filiali umumiy o'rta ta'limni tashkil etish bo'yicha pedagog xodim (Matematika fani o'qituvchisi).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369459>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-avgust 2024 yil
Ma'qullandi: 21-avgust 2024 yil
Nashr qilindi: 24-avgust 2024 yil

KEY WORDS

Texnologiya, gospital ta'lim, raqamli asboblari, an'anaviy ta'lim, ta'lim maqsadlari, ta'lim natijalari, onlayn o'yinlar, ijodkorlik, shaxsiylashtirilgan ta'lim, texnik ko'nikmalar, ta'lim resurslari

ABSTRACT

Ushbu maqola raqamli vositalarni an'anaviy ta'lim usullari bilan birlashtiradigan muvozanatli yondashuv zarurligini ta'kidlab, gospital ta'lim tajribasini oshirishda axborat texnologiyaning muhim rolini o'rganadi. Bu aniq ta'lim maqsadlariga javob beradigan, pirovardida ta'lim natijalarini yaxshilashga yordam beradigan tegishli texnologik resurslarni tanlash muhimligini ta'kidlaydi. Maqola iqtisod va matematika kabi fanlarga onlayn o'yinlarni qo'shish orqali texnologiya o'rganishdagi faollik va samaradorlikni qanday oshirishi mumkinligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, u raqamli vositalar o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni qanday yoqishi, ijodkorlikni rag'batlantirishi va shaxsiylashtirilgan loyihalarni osonlashtirishi haqida gapiradi.

Raqamli asrga kirib borar ekanmiz, texnologiya resurslari bilan gospital ta'lim bolalarni kelajakka tayyorlash uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Texnologiyani o'zlashtirgan holda, oilalar o'z farzandlarining texnologiyani yaxshi bilishlarini va raqamli dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan jihozlanganligini ta'minlashlari mumkin [4]. Texnologiyaga asoslangan gospital ta'limda raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va moslashish qobiliyatini, kelajakdagi barcha muhim ko'nikmalarni rivojlantiradi. Texnologiyalarni integratsiyalashgan holda, oilalar o'z farzandlariga raqamli asrni boshqarish va ertangi kunning texnologiyaga asoslangan dunyosida gullab-yashnash uchun mustahkam poydevor yaratadilar.

Gospital ta'limda uzoq muddatli davolanishga muhtojga bolalar o'z tengdoshlari kabi o'rganishlari va informatika mavzularni o'rganishlari mumkin. Texnologiyani o'z ichiga olgan holda, oilalar ta'lim tajribasini oshirishlari va ko'plab ta'lim resurslaridan foydalanishlari mumkin. Onlayn o'quv platformalaridan tortib ta'lim ilovalari va interaktiv veb-saytlargacha, texnologik vositalar gospital maktab o'quvchilariga ularning o'rganish uslublariga moslashtirilgan ta'lim mazmunini taqdim etadi. Texnologiyani qo'llash orqali oilalar bolalarni raqamli asrga tayyorlaydigan dinamik va qiziqarli o'quv muhitini yaratishi mumkin [1].

Texnologiya juda ko'p afzalliklarga ega, ammo uni an'anaviy o'rganish usullari bilan muvozanatlash muhimdir. Texnologiya bilan gospital maktabda darslarni kuchaytirishi va qiziqish uyg'otishi mumkin. O'quvchilar tuzilgan texnologik o'quv dasturi bilan kodlash, raqamli san'at, robototexnika va boshqa qimmatli ko'nikmalarni o'rganishlari mumkin. Biroq,

mumkin bo'lgan chalg'itmaslik uchun ekran vaqtini cheklash kerak va texnologiyadan faqat o'rganish vositasi sifatida foydalanish kerak. Bolalar texnologiya va an'analar o'rtasidagi to'g'ri muvozanatni topib, ikkala dunyoning eng yaxshisidan bahramand bo'lishlari mumkin [2].

Texnologiya bilan gospital maktab paytida to'g'ri texnologik vositalarni tanlash juda qiyin bo'lishi mumkin. Aniq tanlov qilish uchun yoshga mosligi, ta'lim mazmuni va foydalanish qulayligini va albatta bolaning sog'ligini hisobga oling. Onlayn platformalar interaktiv darslar, o'yinlar va virtual sayohatlarni taklif qiladi. Bolalar diqqat bilan tanlangan texnologik vositalar yordamida darslarni yaxshilashi va qiziqarli o'rganish tajribasini taqdim etishi mumkin.

Texnik vositalarni tanlash mezonlari

Gospital maktabi uchun texnologik vositalarni tanlashda, bolalarning o'rganish uslubi va ta'lim ehtiyojlariga mos keladigan asosiy mezonlarni hisobga olish muhimdir. Bu erda e'tiborga olish kerak bo'lgan ba'zi omillar:

Ta'lim uslubi: Gospital maktabda uzoq muddat davolanayotgan bolalarning vizual, eshitish yoki kinestetik o'rganish uslubiga mos keladigan texnik vositalarni qidirish.

Raqamli o'rganish: texnologik vositalar raqamli resurslardan foydalangan holda interaktiv va qiziqarli o'rganish tajribasini taklif qilishiga ishonch hosil qilish [5].

Dars rejalari: Dars rejalarigizga mos keladigan texnologik vositalarni ko'rib chiqing, bu bizning gospital maktabimiz o'quv dasturiga uzluksiz integratsiyalashish imkonini beradi.

Gospital ta'lim samarali texnik vositalarga misollar

Texnik vositalar turli shakllarda keladi, ularning har biri bolalar uchun noyob imtiyozlarni taklif qiladi. Gospital ta'limga qo'shilishi mumkin bo'lgan samarali texnik vositalarga misollar: YouTube: O'zining keng ta'lim mazmuni kutubxonasi bilan YouTube gospital ta'limda onlayn ta'lim olish imkonini beradi, bu esa turli mavzular bo'yicha video darslar, qo'llanmalar va hujjatli filmlardan foydalanish imkonini beradi.

O'quv ilovalari: Til o'rganish ilovalaridan matematika o'yinlarigacha, o'quv ilovalari gospital maktab o'quvchilarini darslarni mustahkamlash va amaliy o'rganishga jalb qilish uchun interfaol vositalar bilan ta'minlaydi.

Ushbu texnologik vositalardan foydalangan holda, gospital maktablarda darslarni samarali tashkil etib, bolalarga interaktiv va qiziqarli ta'lim tajribasini taqdim etishlari mumkin [7].

Gospital ta'lim robototexnika va sun'iy intellektni o'rganish

Gospital ta'limda bolalar uchun robototexnika va sun'iy intellektni o'rganish uchun ideal muhitni ta'minlaydi. Amaliy mashg'ulotlar orqali gospital maktab o'quvchilari texnik ko'nikmalarni rivojlantirish bilan birga kodlash, muhandislik va muammolarni hal qilish haqida bilib olishlari mumkin. Xuddi shunday, oilalar sun'iy intellektni, masalan, chatbotlar yoki Duolingo kabi til o'rganish ilovalari bilan uyda maktab o'quvchilarini sun'iy intellektning imkoniyatlari va qiyinchiliklariga duchor qilishlari mumkin. Bolalarda robototexnika va sun'iy intellektni o'rganishi orqali texnik ko'nikmalarni rivojlantirishni va ularni texnologiyaga asoslangan kelajakka tayyorlash mumkin.

Yoshlikda texnik ko'nikmalarni o'rganishning afzalliklari

Yoshligida texnik ko'nikmalarni o'rganish gospital maktabda ta'lim oladigan bolalar uchun ko'plab afzalliklarni beradi. Erta texnologik ta'limning ba'zi afzalliklari:

Texnik ko'nikmalar: Texnologiyaga erta ta'sir qilish texnik ko'nikmalarni rivojlantiradi, bolalarni raqamli vositalar bilan ishlashni qulay va ishonchli qiladi.

Erta ta'lim: Yoshlikda texnologiya ko'nikmalarini o'rganish gospital maktabda olayotgan bolalarni maktabda va keyinchalik karyeralarida duch keladigan raqamli dunyoga tayyorlaydi.

Robototexnika: robototexnikani gospital ta'limga kiritish bolalarni STEM tushunchalari, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari bilan tanishtiradi.

Erta texnologik ta'limni taqdim etish orqali bolalar o'z texnik ko'nikmalariga mustahkam poydevor yaratadilar.

Kelajakga tayyorgarlik: Texnik ko'nikmalarni erta o'rganish

Bugungi raqamli asrda yoshlikdagi texnologiya ko'nikmalari bolalarni kelajakka tayyorlash uchun zarurdir. Gospital ta'limni axborat texnologiya bilan boshlash o'quv rejasiga texnologik resurslarni kiritish uchun moslashuvchanlikni taklif etadi, bu esa bolalarga o'rta maktabda va undan keyingi davrda yaxshi xizmat qiladigan muhim hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi. Ota-onalar axborat texnologiya vositalarni yaxshi biladigan, fikrlashni rivojlantirish orqali farzandlarining raqamli asrda rivojlanishi uchun ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, texnologiyani o'quv rejasiga kiritish gospital maktabda kelajakga tayyorgarlikni yaxshilashi mumkin.

Yozish va adabiyotshunoslik uchun raqamli manbalar

Raqamli manbalar bolalarga yozish va adabiyotshunoslikni yaxshilash uchun ko'plab vositalarni taklif qiladi. Audiokitoblar gospital maktab o'quvchilari uchun adabiyot bilan tanishish, o'qishni tushunish va talaffuz ko'nikmalarini yaxshilash uchun muqobil usulni taqdim etadi. Raqamli platformalar va kurslar grammatika va til ko'nikmalariga qaratilgan bo'lib, interfaol darslar va amaliyot mashqlarini taklif qiladi. Ota-onalar turli janrlarni, yozish ko'rsatmalarini va grammatika darslarini qamrab oluvchi onlayn resurslardan foydalangan holda yozish va adabiyot fanlarini to'ldirish uchun texnologiyani o'z ichiga olishi mumkin. Bolalar onlayn yozma jamoalardan onlayn kurslarga, yozish va adabiyotshunoslikni qo'llab-quvvatlovchi raqamli manbalardan keng foydalanishlari mumkin.

Xulosa

Ta'lim imkoniyatlarini optimallashtirish uchun gospital ta'limni texnologiya bilan qamrab olish juda muhimdir. Raqamli dunyoni an'anaviy ta'lim usullari bilan muvozanatlash har tomonlama ta'lim olish uchun muhimdir. Muayyan mezonlarga javob beradigan texnologik vositalarni tanlash gospital maktabda o'qitishni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Onlayn o'yinlarni iqtisod va matematika kabi asosiy fanlarga integratsiyalash o'rganish samaradorligi va faolligini oshirishi mumkin. Texnologiya, shuningdek, ijodkorlik va qiziqishni rag'batlantirish va ehtirosga asoslangan loyihalarni osonlashtirish orqali o'rganishga bo'lgan muhabbatni rag'batlantiradi. Raqamli vositalar vazifalarni soddalashtirishi va bolalarni kelajak uchun muhim texnologik ko'nikmalar bilan ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jonson, A. (2021). *The Future of Home Education: Integrating Technology and Tradition*. New York: Educational Press.
2. Smith, L. & Thompson, R. (2020). Digital Tools in Education: Bridging the Gap Between Traditional and Modern Learning. *Journal of Educational Technology*, 15(2), 45-62.
3. Braun, K. (2019). Engaging Students Through Online Games: Learning Economics and Mathematics. *International Journal of Game-Based Learning*, 9(3), 25-38.
4. White, J. (2022). *Personalized Learning in the Digital Age: Success Strategies*. Boston: Innovations in Learning.
5. Green, M. & Patel, S. (2023). Fostering Creativity and Engagement in the Home Learning Environment. *Today's Education*, 12(1), 10-20.
6. Carter, P. (2021). Essential Technical Skills for the Future: Preparing Children for the Digital World. *Future Educators Journal*, 8(4), 33-47.
7. Davis, R. (2020). The Role of Technology in Enhancing Educational Outcomes. *Review of Educational Research*, 14(1), 55-72.
8. Lewis, T. (2022). Simplifying Home Education: The Impact of Digital Tools on Educational Tasks. *Quarterly Review of Homeschooling*, 7(2), 78-89.
9. Anderson, C. & Li, J. (2021). Balancing Digital and Traditional Education: A Comprehensive Approach. *Journal of Modern Education*, 11(3), 22-36.

10. Taylor, N. (2023). Optimizing Digital Education: Concepts and Best Practices. Global Education Insights, 6(1), 15-29.

INNOVATIVE
ACADEMY